

AUTIZM SPEKTRI KAMCHILIKLARI VA KORREKSIYALASH METODLARI

Niyozmurodova Malika Akmal qizi, Sanaqulova Durдона Otbek qizi,
Jumayeva Xumora Asad qizi

CHDPU maxsus pedagogika: logopediya yoʻnalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18012955>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda uchraydigan autizm spektr buzilishining asosiy belgilari, kelib chiqish sabablari, diagnostika jarayoni va davolashning samarali usullari tahlil qilinadi. ABA terapiyasi, sensor integratsiya, logopedik mashgʻulotlar va psixologik qoʻllab-quvvatlashning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, autizmga ega bolalarni inklyuziv taʼlim jarayoniga moslashtirish boʻyicha amaliy tavsiyalar beriladi hamda erta aralashuvning ijtimoiy va kognitiv rivojlanishga taʼsiri asoslanadi.

Аннотация. В статье рассматриваются основные признаки и причины расстройств аутистического спектра у детей, методы диагностики и современные подходы к лечению. Особое внимание уделяется АВА-терапии, сенсорной интеграции, логопедической и психологической поддержке. Работа также описывает практические рекомендации по включению детей с аутизмом в инклюзивную образовательную среду и подчёркивает значимость раннего вмешательства для их когнитивного и социального развития.

Annotation. This article examines the core symptoms and causes of Autism Spectrum Disorder in children, along with diagnostic methods and effective treatment approaches. It highlights the role of ABA therapy, sensory integration, speech therapy, and psychological support. The study provides practical recommendations for integrating children with autism into inclusive education and emphasizes the importance of early intervention for cognitive and social development.

Kalit soʻzlar: Autizm, autizm spektr buzilishi, bolalar rivojlanishi, ABA terapiyasi, sensor integratsiya, logopedik yordam, erta aralashuv, inklyuziv taʼlim, psixologik qoʻllab-quvvatlash.

Ключевые слова: Аутизм, расстройства аутистического спектра, развитие ребёнка, АВА-терапия, сенсорная интеграция, логопедическая помощь, раннее вмешательство, инклюзивное образование, психологическая поддержка.

Keywords: Autism, Autism Spectrum Disorder (ASD), child development, ABA therapy, sensory integration, speech therapy, early intervention, inclusive education, psychological support

KIRISH

Autizm – bosh miya nerv sistemasi rivojlanishining buzilishi hisoblanadi. U bolaning atrof-muhit bilan muloqotida turli xildagi qiyinchiliklarda namoyon boʻladi.

Ushbu holat koʻpincha 3-4 yoshda aniqlanadi, chunki bu paytga kelib alomatlar aniq namoyon boʻladi va ota-onalar farzandida nimadir notoʻgʻri ketayotganini seza boshlaydilar. Erta yoshda aniq tashxis qoʻyish mushkul, ammo ota-onalar dastlabki belgilarni hatto bir yoshli chaqaloqda ham sezishlari mumkin. Ammo koʻplab hollarda bu bolaning xarakteriga xos xususiyatlar deb hisoblanadi.

Autizm, tibbiy adabiyotda ko‘pincha autistik spektr buzilishi (ASB) deb ataladigan holat, so‘nggi paytlarda 5-10 yil oldingiga qaraganda ko‘proq aniqlanmoqda. Buning asosiy sababi – tekshiruv mezonlarining yangilanishi, yanada chuqurroq va batafsil diagnostika olib borilishi, shuningdek, barcha mamlakatlar tomonidan muammoni hal qilishga bo‘lgan qiziqishning ortishi.

Ba‘zi bolalar atrofdagi dunyo bilan umuman aloqa o‘rnatish qobiliyatiga ega bo‘lmay, faqat ota-onalarini qabul qiladi. Ba‘zilarida esa tuzatish mumkin bo‘lgan kichik og‘ishlar kuzatiladi. Ayrim hollarda xatti-harakatlardagi g‘alatiliklar deyarli sezilmaydi va ularni faqat odam bilan yaqin muloqotda aniqlash mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, autizm asosan bolalardagi buzilish bo‘lsa-da, yosh o‘tishi bilan o‘z-o‘zidan yo‘qolmaydi. Shu sababli davolanish qanchalik erta boshlansa, inson kelajakda atrofdagi dunyo bilan o‘zaro munosabat o‘rnatishi shunchalik oson bo‘ladi.

Asosiy sabablar va uni keltirib chiqaruvchi omillar

Autizmning aniq kelib chiqish sabablari hozircha noma‘lum. Biroq olimlar buzilish genetik o‘zgarishlar, homilaning ona qornida rivojlanish davrida shikastlanishi tufayli rivojlanishi mumkin deb taxmin qilishadi. Shuningdek, uning avlodidan avlodga o‘tishi ehtimolini tasdiqlashi mumkin bo‘lgan genni aniqlash bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu genning mavjudligi ASB (autistik spektr buzilishi) rivojlanish ehtimolliligini sezilarli darajada oshiradi, ayniqsa oilada epilepsiya, duduqlanish, nutq buzilishi, aqliy zaiflik kabi psixonevrologik kasalliklar kuzatilgan bo‘lsa.

ASB paydo bo‘lishining boshqa ehtimoliy sabablariga quyidagilar kiradi:

- Homilaning ona qornida rivojlanish davrida salbiy omillarning ta‘siri natijasida yuzaga keladigan miya tuzilishining buzilishi;
- Miyaning funksional buzilishlari. Bu xotiraning yomonlashuvi, turli xil nutq buzilishlari, diqqatning sust jamlanishi bilan namoyon bo‘ladi;
- Biokimyoviy buzilishlar – autizm bilan og‘rigan bolalarda serotonin darajasi yuqori bo‘lishi, glyuten va boshqa oqsillarni o‘zlashtira olmasligi yoki bu jarayonning juda cheklanganligi isbotlangan.

Zamonaviy tibbiyot autizmning rivojlanishiga olib keladigan omillarga homilaning gipoksiyasi, og‘ir va uzoq muddatli tug‘ruqlar, bachadon ichi infeksiyalari, homiladorlik paytida shifokor ko‘rsatmasidan tashqari bo‘lgan dori-darmonlarni qabul qilish, onaning ruhiy kasalliklari, giyohvandlik yoki alkogolizmni kiritadi.

Chaqaloqlar va bir yoshgacha bo‘lgan bolalarni emlash autizmga olib kelishi mumkin, degan fikr ham mavjud. Bunday nazariya o‘tgan asrning oxiriga kelib keng tarqalgan edi, ammo ko‘plab tadqiqotlar emlash va AS o‘rtasida bog‘liqlik yo‘qligini ko‘rsatdi.

ASOSIY QISM

ASB – rivojlanish xususiyatlari turlicha bo‘lgan shaxslar uchun aniq belgilangan alomatlarga ega emas. Har bir alohida holatda bu buzilishning namoyon bo‘lishi individual bo‘ladi, lekin umumiy holda ular muammo haqida to‘liq tasavvur hosil qilish va aniq tashxis qo‘yish imkonini beradi.

Rivojlanish buzilishning chaqaloqlik davridayoq sezilishi mumkin bo‘lgan eng dastlabki belgilari quyidagilar:

- Taktil aloqalardan qochish. Chaqaloq uni qo‘lga olishlarini yoki hatto teginishlarini yoqtirmaydi, kattalarning qo‘lidan chiqib ketishga intiladi, yuzini o‘giradi, egiladi, yig‘laydi. Uni yana yotqizib qo‘yishsa yoki beshikka belab qo‘yishsa, tinchlanadi;

- Kattalar, jumladan ota-onalar bilan muloqotga mutlaqo qiziqishning yo'qligi, ularga murojaat qilishga befarqlik, e'tiborsizlik, yangi narsalarni o'rganishga intilmaslik;
- Har qanday baland tovushlarga keskin munosabat;
- Ota-onasi uni ovuntirmoqchi bo'lgan o'yinchoqlarga befarqlik, ota yoki onasi bilan o'ynashni xohlamaslik.
- Shaqildoqlar, qo'g'irchoqlar, hayvon figuralariga e'tiborsizlik, yangiliklarga qiziqmaslik, hatto yaqin tanishlar bilan ham har qanday munosabatga kirishishni istamaslik.
- Yoshi ulg'aygan sari buzilishning alomatlarini e'tiborsiz qoldirish qiyinlashadi. Odatda, ota-onalar bola 3-4 yoshga to'lganida, ba'zan bundan sal kattaroq bo'lganida shifokorga murojaat qilishadi, chunki ular bolaning o'zini tutishi boshqa bolalarnikidan sezilarli darajada farq qilayotganini anglaydilar.
- Ota-onalarning asosiy shikoyatlari quyidagilardan iborat bo'ladi:
- Bola kattalar aytayotganini juda yaxshi tushunsa-da, javob berib gapirmasligi;
- Qoidalarga rioya qilishdan bosh tortish, masalan, o'yinlarda, chunki qoidalar nima uchun kerakligini va nima uchun istalgancha o'ynash mumkin emasligini tushunishmaydi;
- Bola hatto tanish odamlar bilan gaplashayotganda ham suhbatdoshining ko'ziga qaramaslikka harakat qiladi;
- Kechalari tez-tez uyg'onishga olib keladigan bexalovat uyqu;
- Boshqalar tomonidan aytilgan so'zlar yoki alohida tovushlarni takrorlash, ularni ko'p marta qaytarish;
- Boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunmaslik;
- Hatto eng xavfli vaziyatlarda ham qo'rquvning butunlay yo'qligi;
- Ismi bilan chaqirishganda reaksiya qilmaslik;
- Kattalar bolaning odatiy muhitini o'zgartirishga uringanida, bolada kuchli his-hayajon, jahl va urib yuborish holatlari kuzatilishi.

Autizm bilan kasallangan bolalar boshqa bolalar bilan muloqot qilmaslikka, ular bilan munosabatda bo'lmaslikka, birga o'ynamaslikka, gaplashmaslikka harakat qilishadi. Ularning o'z o'yinlari atrofdagilar uchun g'alati va tushunarsiz bo'lib tuyuladi.

Ko'pincha ASBli bolalar aqliy zaiflikdan aziyat chekishadi. Ular she'r yoki qoidalarni o'rgana olmaydilar, masala shartlarini tushuna olmaydilar, ta'lim olish ular uchun juda qiyin kechadi, bu ba'zan ota-onalardan katta kuch talab qiladi.

O'qish bilan bog'liq eng kichik muvaffaqiyatsizliklarda ham bola baqirishi, qochib ketishi, o'ziga va yaqinlariga jismoniy zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa, o'smirlik yoshiga yetganda va gormonal o'zgarishlar boshlanganida bolalarga qiyin bo'ladi. Bunday paytda o'smir o'ziga butunlay bekiilib oladi, yolg'izlikni afzal ko'radi, chunki u boshqalardan farq qilishini tushunadi va atrofdagi dunyodan hamda boshqa odamlardan yanada ko'proq uzoqlashishga intiladi.

ASB bilan og'rigan ba'zi bemorlarda bolalikdanoq bezovtalik, tushkunlik, uyqu buzilishi, obsessiv-kompulsiv sindrom, tutqanoq xurujlari belgilari namoyon bo'ladi. Kichkintoylar ovqatlanishda juda injiqligi bilan ajralib turadi, ota-onalarning fikricha foydali va mazali bo'lsa ham ularga begona bo'lgan mahsulotlar va taomlarni iste'mol qilmaydilar.

Tabiiyki, jamoaga kirganda bolalarda muloqotda ko'plab muammolar yuzaga keladi. Ularni tushunishmaydi, ular bilan do'stlashishni xohlashmaydi, ular hech qanday o'yin yoki

ko'ngil ocharlarda ishtirok etmaydilar. Bunday bolalar faqat o'zlari uchun odatiy bo'lgan muhitda, masalan, uyda o'zlarini xotirjam his qilishlari mumkin.

Autizm o'z-o'zidan o'limga olib kelmaydi va davolab bo'lmaydigan bo'lsa-da, o'limga sabab bo'ladigan buzilish hisoblanmaydi.

Autizm diagnostikasi bilan pediatrlar, nevrologlar va psixiatrlar shug'ullanadilar. Ko'p hollarda ota-onalar shikoyatlar bilan pediatrga murojaat qilishadi, so'ngra bu shifokor autizmd deb taxmin qilinganda bolani va ota-onani psixiatr va nevrologga batafsil tekshirishga yuboradi.

Ko'pincha dastlabki bosqichda shifokorlar turli darajadagi ijtimoiy muloqot buzilishlarini, nutqning sezilar-sezilmas darajada buzilishidan to butunlay yo'qligiga qadar, kattalarning e'tiborini jalb qilishdagi qiyinchiliklarni, bir xil stereotip o'yinlar va kun davomidagi takroriy harakatlarni aniqlay oladilar.

Taxminan bir yoshda barcha holatlarning 50 foizida aniq tashxis qo'yish mumkin. Bir yarim yoshga kelganda, bu ko'rsatkich 80 foizgacha ko'tariladi, ammo ota-onalarning shifokorga kechikib murojaat qilishlari tufayli buzilishko'pincha 2-3 yoshda aniqlanadi.

Uy sharoitida bolaga aniq tashxis qo'yish imkonsiz, biroq ota-onalar muammoni aniqlashga yordam beradigan yordamchi standart testlardan foydalanishlari va shundan so'ng, albatta, shifokorga murojaat qilishlari mumkin. Bular ADOS, CARS, M-CHAT, ASSQ va AQ testlaridir. Ammo rivojlanishdagi buzilishni aniqlashning maxsus usullari mavjud emas va ko'p hollarda tashxis ma'lum vaqt davomida bolaning xulq-atvorini kuzatish asosida qo'yiladi.

Hozirgi kunda autizm davolab bo'lmaydigan buzilish hisoblanadi. Biroq ota-onalar patologiya erta aniqlanganda uni tuzatish mumkinligini bilishlari kerak va buning uchun har bir bola o'ziga xos reabilitatsiya dasturini oladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, bolaning atrof-muhitga bo'lgan munosabatini o'zgartira oladigan va xulq-atvorini to'g'rilaydigan dori-darmonlar mavjud emas.

Korreksiyaning zamonaviy yondashuvlari orasida amalda samarali bo'lgan quyidagi usullarni qayd etish mumkin:

- ABA-terapiya bolaning hayoti va xulq-atvoriga shu paytgacha mavjud bo'lmagan ko'nikmalarni singdirish imkonini beradi. Barcha topshiriqlar bloklarga bo'lingan, pedagog bolaning uddalay oladigan narsalariga katta e'tibor qaratadi va u hali eplay olmaydigan jihatlarni mutlaqo e'tiborsiz qoldiradi.
- Denver modeli erta aralashuv orqali bolalarning xulq-atvorini va atrof-muhitga bo'lgan munosabatini o'yin yordamida to'g'irlash imkonini beradi. Ushbu usul ilmiy jihatdan asoslangan va tasdiqlangan bo'lib, ko'pincha autizm spektri buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarda qo'llaniladi.
- PECS muloqot tizimi nutqi yaxshi rivojlanmagan bolaga o'z fikrlarini, o'ylarini va kechinmalarini kattalar bilan bo'lishish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida bola boshqa odamlarga yaqinlashishdan, ulardan yordam so'rashdan yoki o'ziga kerakli ma'lumotni olishdan cho'chimaslikni o'rganadi.
- DIR-konsepsiyasi bolalar bilan shunday munosabatlarni o'rnatishga imkon beradi, bu munosabatlar bolaning barcha ehtiyojlarini to'liq qondirib, uning hayotidan qo'rquv, ishonchsizlik va atrof-dagi dunyo bilan muloqotda yoki turli yoshdagi odamlar bilan muloqot qilishda yuzaga keladigan boshqa noxush his-tuyg'ularni yo'qotadi.
- Emotsional darajadagi korreksiya bolaga o'z his-tuyg'ularini aniqlashga yordam beradi. Mutaxassis chuqur darajada ASB bilan og'rigan bolani o'z his-tuyg'ularini nazorat

qilishga va shu paytda atrofda qilargalarga do'stona munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Barcha vaziyatlar bola uchun qulay tarzda, hech qanday og'ir yuksiz ishlab chiqiladi, bu deyarli barcha kichkintoylarda autizmning asosiy ko'rinishlaridan xalos bo'lishga yordam beradi.

- Sensorli integratsiya bolaga sezgi a'zolaridan oladigan axborotga iloji boricha aniq va qo'rqmasdan javob berish imkonini beradi. Bunda metodika olingan axborotni saralashni va ayni paytda umuman muhim bo'lmagan narsalarga e'tibor bermaslikni o'rgatadi.

Ammo, agar bola og'zaki ko'rsatmalarni bajarishdan bosh tortsa, xulq-atvorida muammolar bo'lsa, bu tanlangan usullarni joriy etishni boshlashga imkon bermaydi, o'rganish tezligi maksimal darajada past bo'lsa, unda nutq va ijtimoiy muloqot ko'nikmalari butunlay yo'q bo'lsa, hatto muntazam mashg'ulotlar ham natija bermaydi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Autizm sindromini hozirgacha davosini yuq kasallik bo'lsada, ota-onalarning e'tibori va qanchalik erta aniqlashi va doimiy mutaxassis nazoratida turgan bolalarda bu kasallik karreksiya bo'la boshlaydi. Yuqorida aytib o'tilgandek bu kasallikka olib keladigan omillar sipitli ichimliklar, vitaminlar yetishmasligi, tug'ruq jarayonini uzoq va kuchli og'riqlar bilan davom etishi, juda erta tug'ilgan chaqaloqlar. Homiladorlikning 26 xaftasidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda autizm spektrining buzilishi xavfi ko'proq bo'lishi mumkin ekologik muammolar sababli bu kasalliklar uchrashi mumkin. Ota-onalarning yoshi. Katta ota-onalardan tug'ilgan bolalar va autizm spektrining buzilishi o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin, ammo bu aloqani o'rnatish uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

2. Vigotskiy, L.S. Psixhologiya razvitiya cheloveka. — Moskva: Pedagogika, 1984.
3. Piaget, J. The Psychology of the Child. — New York: Basic Books, 1972.
4. Leontyev, A.N. Activity, Consciousness, and Personality. — Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.
5. Endaltseva, S.A. Spetsialnaya pedagogika: teoriya i praktika. — Moskva: Akademiya, 2010.
6. Plaksina, L.I. Razvitie rechi u detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya. — Moskva: Prosveshchenie, 2008.
7. Pevzner, M.S. Narusheniya intellekta u detey i metody korrektsii. — Moskva: Pedagogika, 2005.
8. Lubovskiy, V.I. Defektologiya i inklyuzivnoe obrazovanie. — Sankt-Peterburg: Rech, 2012.
9. Zankov, L.V. Pedagogicheskaya psixhologiya razvitiya. — Moskva: Prosveshchenie, 2007.
10. Tikhomirova, O.K. Korrektsionnaya rabota s detmi slabovidyashchimi. — Moskva: Akademiya, 2011.
11. UNESCO. Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. — Paris: UNESCO, 1994.
12. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. — New York: UN, 2006.
13. Endaltseva, S.A., Plaksina, L.I. Inklyuzivnaya pedagogika: teoriya i praktika. — Moskva: Prosveshchenie, 2015.
14. S.A. Endaltseva. Sensory Development and Compensatory Mechanisms in Children with Visual Impairments. — Moscow: Scientific Journal of Special Education, 2018.